

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ
ТА ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ПІДГОТОВКИ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
В УЧАСНИЦЬКИЙ СПОСІБ

DIY⁴
Change

2026 рік

ЗМІСТ

ПРО АВТОРІВ	4
ВСТУП	5
Актуальність	5
Для кого призначені ці керівні настанови	5
Мета та завдання	5
Стандарти і принципи громадської участі	6
ОГЛЯД КЕРІВНИХ НАСТАНОВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ	7
Розділ 1. Перелік цифрових інструментів	8
1.1. Інструменти дослідження та аналізу	8
1.2. Інструменти залучення громадськості та консультацій	8
1.3. Модельні документи	9
Розділ 2. Етапи розробки Статуту	10
2.1. Етап 1. Формування робочої групи з розробки Статуту	10
Короткий опис	10
Завдання етапу	10
Очікуваний результат	10
Покрокові дії	10
Інструментарій	11
2.2. Етап 2. Дослідження рівня участі в громаді	12
Короткий опис	12
Завдання етапу	12
Очікуваний результат	12
Покрокові дії	12
Інструментарій	13
2.3. Етап 3. Внесення змін до модельних документів (Статуту, додатків і типових положень) — через серію зустрічей у рамках робочої групи	13
Короткий опис	13
Завдання етапу	13
Очікуваний результат	13
Покрокові дії	14
Інструментарій	14
2.4. Етап 4. Презентація розробленого Статуту з додатками і положеннями	14
Короткий опис	14
Завдання етапу	15
Очікуваний результат	15
Покрокові дії	15

Інструментарій	15
2.5. Етап 5. Оприлюднення та проведення громадських слухань Статуту	15
Короткий опис	15
Завдання етапу	16
Очікуваний результат	16
Покрокові дії	16
Інструментарій	16
2.6. Етап 6. Внесення змін за результатами громадських слухань до проєкту Статуту, додатків і типових положень	17
Короткий опис	17
Завдання етапу	17
Очікуваний результат	17
Покрокові дії	17
Інструментарій	18
2.7. Етап 7. Винесення проєкту рішення про затвердження нової редакції Статуту, додатків та положень на сесію місцевої ради	18
Короткий опис	18
Завдання етапу	18
Очікуваний результат	18
Покрокові дії	18
Інструментарій	18
2.8. Етап 8. Контроль за результатами голосування та контроль за оприлюдненням ухваленого рішення на офіційному сайті місцевої ради	19
Короткий опис	19
Завдання етапу	19
Очікуваний результат	19
Покрокові дії	19
Інструментарій	19

ПРО АВТОРІВ

Керівні настанови та цифровий інструментарій «Підготовка Статуту територіальної громади в учасницький спосіб» розроблені Олексієм Коваленком, ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», в рамках реалізації проєкту «Інноваційні підходи до активізації жителів(ок) – ключ до учасницького відновлення і розвитку громад Дніпропетровщини» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Форум розвитку громадянського суспільства (ГО ФРГС) – експертна організація, яка займається розвитком цифрової демократії участі в Україні, побудовою ефективного діалогу між владою, громадою та бізнесом через ефективне використання інструментів громадянської участі, впровадження інноваційних цифрових додатків, методів (DIY4Change), інноваційних рішень CivicTech. Заснована 17 квітня 2014 року організація сертифікована за системою ISO9001:2015 та впровадила 6 внутрішніх політик, має 15 патентів та авторських свідоцтв, успішно працює в 8 країнах, реалізувала понад 210 міжнародних, національних та місцевих проєктів у сфері публічної політики та адміністрування, стратегічного планування і громадської участі. Організація спеціалізується на проведенні моніторингу і оцінки діяльності органів влади різного рівня, неурядових організацій, реалізації проєктів та грантових програм, стратегій розвитку та планів відновлення. Для цього ми винайшли унікальний український метод DIY4Change і на його основі розробили 20 унікальних інноваційних цифрових інструментів і методик, визнаних на міжнародному рівні, як офіційні методики Ради Європи. Виконуємо проєктні завдання Ради Європи, UNDP, GIZ та маємо партнерські відносини із 3 ЦОБВ, 46 ОМС і понад 30 НУО. В 2024 році ми встановили партнерські відносини і провадимо наукову і спільну проєктну діяльність із Університетом сталого розвитку Еберсвальде, Німеччина. В 2025 році отримали два національні рекорди України за найбільший рівень врахування пропозицій в рішеннях органів влади та за наймасштабніші публічні консультації, що проведено за найкоротший проміжок часу.

Сайт: www.csdf.org.ua

Facebook: www.facebook.com/csdf.ua

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проєктів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

Сайт: www.irf.ua

Facebook: www.facebook.com/irf.ukraine

Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження».

Посилання на авторів керівних настанов, інструментарій, або будь які їх частини є обов'язковим. www.diy4change.world | www.csdf.org.ua, Олексій Коваленко, 2026 рік, Міжнародний фонд «Відродження»

ВСТУП

Актуальність

Статут територіальної громади є основним нормативно-правовим актом місцевого самоврядування. Відповідно до [Закону України №3703-IX](#) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інструментів народовладдя», затвердження Статуту є обов'язковим для кожної територіальної громади до 1 січня 2027 року. Закон встановлює вимоги до змісту Статуту та надає правові основи для участі жителів(ок), зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у вирішенні питань місцевого значення.

Водночас переважна більшість громад не мають досвіду розробки Статуту в учасницький спосіб — із залученням жителів(ок), представників громадянського суспільства та бізнесу до формування змісту цього ключового документа. Саме тому виникає нагальна потреба у практичному покроковому інструментарії, який дозволить посадовим особам органів місцевого самоврядування та представникам(цям) інститутів громадянського суспільства організувати цей процес якісно, прозоро та відповідно до стандартів демократичного врядування.

Керівні настанови та цифровий інструментарій «Підготовки Статуту територіальної громади в учасницький спосіб» розроблено в рамках проекту «Інноваційні підходи до активізації жителів(ок) – ключ до учасницького відновлення і розвитку громад Дніпропетровщини», що реалізується ГО «Форум розвитку громадянського суспільства» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Документ ґрунтується на загальних методологічних стандартах організації процесів залучення та участі громадськості до процесів розробки, ухвалення та реалізації публічних рішень Ради Європи, інноваційному українському науково затвердженому методі DIY4Change¹ та цифровому інструментарію², розробленому на його основі.

Для кого призначені ці керівні настанови

Цільова аудиторія керівних настанов та цифрового інструментарію:

- **посадові особи органів місцевого самоврядування**, відповідальні за організацію процесу розробки та затвердження Статуту територіальної громади;
- **представники(ці) інститутів громадянського суспільства**, які долучаються до розробки Статуту в якості членів(нь) робочої групи або громадських експертів(ок);
- **депутати(ки) місцевих рад**, що беруть участь у розробці, обговоренні та затвердженні Статуту;
- **жителі(ки) громади**, зокрема внутрішньо переміщені особи, що мають право та бажання брати участь у формуванні правових засад місцевого самоврядування.

Мета та завдання

Мета керівних настанов — надати посадовим особам ОМС та представникам(цям) громадянського суспільства практичний покроковий алгоритм підготовки Статуту територіальної громади в учасницький спосіб із використанням цифрового інструментарію методу DIY4Change.

Ключові завдання керівних настанов та цифрового інструментарію:

¹¹ doi.org/10.5281/zenodo.18038108

² www.diy4change.world

- підвищити спроможність посадових осіб ОМС та представників(ць) інститутів громадянського суспільства організувати та проводити учасницький процес розробки Статуту відповідно до стандартів громадської участі Ради Європи;
- забезпечити належний рівень якості учасницького процесу розроблення Статуту, відповідно до стандартів громадської участі та демократичних принципів Ради Європи;
- зменшити навантаження та оптимізувати робочі процеси посадових осіб, відповідальних за залучення заінтересованих сторін до розробки Статуту на рівні територіальних громад;
- забезпечити правові основи для реалізації жителями(ками) громади, зокрема ВПО, права на участь у вирішенні питань місцевого значення через інструменти, визначені Статутом.

Стандарти і принципи громадської участі

Участь громадян у процесах прийняття рішень є основою функціонування та розвитку справжнього демократичного суспільства. Щоб допомогти державам-членам забезпечити участь громадян, бізнесу та неурядових організацій у процесі прийняття політичних рішень, у 2017 році Комітет міністрів Ради Європи прийняв Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень, у 2018 році — Рекомендацію CM/Rec(2018)11 та CM/Rec(2018)4 щодо участі громадян у місцевому публічному житті.

Громадська участь у розробці Статуту територіальної громади ґрунтується на таких принципах: взаємоповага між усіма суб'єктами; повага до незалежності НУО; відкритість, прозорість і підзвітність; оперативність та зворотний зв'язок; недискримінація та інклюзивність; гендерна рівність та рівноправна участь усіх груп; доступність через офлайн та онлайн формати.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розробка Статуту в учасницький спосіб — це не просто залучення жителів(ок) до обговорення готового тексту. Це повноцінний процес спільного формування змісту документа, в якому кожна зацікавлена сторона має реальну можливість впливати на зміст Статуту та додатків до нього.

ОГЛЯД КЕРІВНИХ НАСТАНОВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Керівні настанови та цифровий інструментарій створено з метою сприяння практичному впровадженню стандартів громадської участі та кращих практик належного врядування в процес підготовки Статуту територіальної громади на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та інклюзивності.

Методичні рекомендації та цифровий інструментарій розроблено як універсальні, прикладні і практичні та відповідно до стандартів інноваційного українського науково затвердженого методу DIY4Change. Вони містять набір прикладних цифрових інструментів, керівних настанов з їх використання, типових шаблонів, модельних документів тощо і є цілком практичними та прикладними, що дозволяє посадовим особам та представникам інститутів громадянського суспільства покроково організувати учасницький процес розробки Статуту.

Теоретичні матеріали подаються обмежено і переважно як посилання на додаткові джерела, із якими можна ознайомитись у разі потреби.

Структура керівних настанов:

- Розділ 1. Перелік цифрових інструментів — всі матеріали розміщені на Google Диску; посилання на платформу ШІМен: Community Statute – ментора із розробки статутів територіальних громад на основі штучного інтелекту.
- Розділ 2. Етапи розробки Статуту — 8 послідовних етапів від формування робочої групи до контролю за оприлюдненням ухваленого рішення.

Матеріал викладений у кожному етапі є структурованим та включає:

- Короткий опис етапу.
- Завдання етапу.
- Очікуваний результат.
- Покрокові дії.
- Перелік цифрових інструментів з посиланнями на Google Диск.

Розділ 1. Перелік цифрових інструментів

Усі цифрові інструменти, шаблони та модельні документи, що використовуються в учасницькому процесі розробки Статуту територіальної громади, розміщені на Google Диску за посиланням: <https://drive.google.com/drive/folders/1sOo8CRKjRaB6l6z8MvK-GtiZFiUs-iHs>

Для ознайомлення з модельними статутами, типовими положеннями та додатками рекомендується використовувати ресурс ШІМен: Community Statute: <https://notebooklm.google.com/notebook/e675f087-5550-4caa-874e-106cc811caf9/preview>

1.1. Інструменти дослідження та аналізу

Цифрова матриця D4St картування заінтересованих сторін (або її скорочений варіант – ідентифікація агентів впливу на процес прийняття рішень в громаді)

Ідентифікація цільових груп та визначення форм і каналів їх залучення до процесу розробки Статуту. Визначення соціально вразливих груп жителів(ок), зокрема ВПО.

Посилання:

D4St:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNPzMETeFd5C95dbbHvLs_9O7ogEvsCLuzcxIG7fclA/edit?usp=drive_link

Агенти

впливу:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zSKHvrr_UnpJBvicfaUqi9zpwz7hINOpN_3kq81on30/edit?usp=drive_link

Опитувальник «Дослідження рівня участі в громаді»

Визначення рівня обізнаності жителів(ок) з інструментами громадської участі, поточного стану участі у прийнятті рішень, готовності до участі в розробці Статуту.

Посилання:

<https://drive.google.com/drive/folders/1cyH3lrUmydXgRoDBEV8v3VXIRapyGbMh>

Скринінгова матриця дослідження НПА

Аналіз відповідності чинних нормативно-правових актів громади нормам Закону №3703-ІХ. Визначення переліку НПА, що потребують оновлення або розробки як додатки до Статуту.

Посилання:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17W9kclU7HVBuYbf8T8QOwPceLsKD4eq6/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true

1.2. Інструменти залучення громадськості та консультацій

Цифрова матриця D4ld дослідження потреб впровадження інструментів громадської участі (ІГУ)

Визначення пріоритетних інструментів громадської участі, що мають бути закріплені у Статуті та відповідних положеннях.

Посилання:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwmQrfGYBm2G4SNwfGD2d31pDc1fkSeQeGvVQRr-GZ4/edit?usp=drive_link

Сценарій проведення консультаційного заходу оцінки потреб впровадження форм (механізмів/інструментів) громадської участі

Сценарний план проведення консультаційних заходів із громадськістю.

Посилання: https://docs.google.com/document/d/1e3dR9tM-Bus7gLJGoEjiGTgCFDLyn3M/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true

Навчальні презентації (Статут громади, ІГУ, законодавчі зміни)

Матеріали для проведення навчальних семінарів з членами(нями) робочої групи та для презентації розробленого Статуту громади.

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/12gt9Ej-vyjAI2diJ7xp_9UQWjQ0QCo

1.3. Модельні документи

Модельний Статут територіальної громади від ГО ФРГС

Зразки модельного статуту із додатками та положень про механізми громадської участі, доступні до адаптації

https://drive.google.com/drive/folders/1bAZH2-U4VK2b4g38ShBvwSj-lz8_jVej

Модельні рекомендації формування статутів

Зразки структури Статуту, типових положень та додатків до нього.

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/1q0yoeBukLSND4ma_A_42kpLseifNd_w4

Платформа ШІМен: Community Statute — модельні статuti та положення

Цифровий ментор сприяння адаптації модельного статуту та типових положень.

Посилання: <https://notebooklm.google.com/notebook/e675f087-5550-4caa-874e-106cc811caf9/preview>

Тренінгові матеріали для робочої групи

Програми тренінгів, презентації та методичні матеріали для навчання членів(нь) робочої групи та активних жителів, які долучаються до процесу розробки Статуту територіальної громади.

Посилання: https://drive.google.com/drive/folders/1o9u4O-sRSxImMr_cy1q6zi2tpSbSkd8-

Розділ 2. Етапи розробки Статуту

Процес підготовки Статуту територіальної громади в учасницький спосіб складається з 8 послідовних етапів. Кожен етап описано за єдиною структурою: короткий опис, завдання, очікуваний результат, покрокові дії та перелік цифрових інструментів.

В основі кожного етапу — науково доведений метод DIY4Change та цифровий інструментарій, розроблений на його основі, що дозволяє залучати заінтересовані сторони в безпечний спосіб, уникати суб'єктивного впливу на результати та забезпечувати прозорість і підзвітність усього процесу.

2.1. Етап 1. Формування робочої групи з розробки Статуту

Короткий опис

Робоча група з розробки Статуту є основним органом, що координує весь учасницький процес підготовки Статуту територіальної громади. Вона формується з представників(ць) органу місцевого самоврядування, депутатського корпусу, інститутів громадянського суспільства, бізнесу, наукових установ та жителів(ок) громади. Склад, завдання та порядок роботи робочої групи затверджуються розпорядженням сільського, селищного або міського голови. В основі формування — картування заінтересованих сторін за методом DIY4Change, що забезпечує інклюзивність та репрезентативність складу групи.

Завдання етапу

1. Забезпечити формування робочої групи з розробки Статуту на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та інклюзивності.
2. Провести картування заінтересованих сторін для визначення кола осіб, яких необхідно залучити до складу робочої групи.
3. Затвердити розпорядженням персональний склад, основні завдання, повноваження та порядок організації роботи робочої групи.
4. Організувати вступний тренінг для членів(нь) робочої групи з питань законодавчих змін (Закон №3703-IX) та інструментів громадської участі.
5. Затвердити на першому засіданні робочої групи Календарний план розробки Статуту та зафіксувати орієнтовну дату сесії місцевої ради, на якій планується ухвалення Статуту.

Очікуваний результат

- Сформовано робочу групу, до складу якої залучено щонайменше 40% представників(ць) громадськості та інститутів громадянського суспільства, не більше 40% посадових осіб ОМС, щонайменше 10% представників(ць) бізнесу.
- Персональний склад, завдання та порядок роботи робочої групи затверджено розпорядженням голови.
- Члени(ні) робочої групи ознайомлені з вимогами Закону №3703-IX та мають базове розуміння структури Статуту і додатків до нього.

Покрокові дії

- На першому засіданні затверджено Календарний план розробки Статуту з фіксацією строків усіх 8 етапів та орієнтовної дати сесії.
1. Ознайомтесь із керівними настановами картування заінтересованих сторін.
 2. Скопіюйте на власний Google-диск цифрову матрицю D4St — картування стейкхолдерів, або її скорочений варіант – ідентифікація агентів впливу на процес прийняття рішень в громаді.

3. Ідентифікуйте заінтересовані сторони (кроки 1 та 2 матриці D4St): посадові особи ОМС, депутати(ки) ради, інститути громадянського суспільства (НУО, ОСББ, ініціативні групи), представники(ці) бізнесу, старости, наукові установи, ВПО.
4. Визначте канали комунікації (крок 3 матриці D4St) та методи залучення (крок 4) для кожної ідентифікованої цільової групи.
5. Адаптуйте Google-форму критеріального відбору кандидатів(ок) до складу робочої групи. Розмістіть та поширіть форму визначеними каналами комунікації.
6. Проведіть критеріальну оцінку заявок і сформууйте рейтинг кандидатів(ок).
7. Затвердьте розпорядженням персональний склад робочої групи, її завдання, повноваження та порядок роботи.
8. Організуйте та проведіть вступний тренінг для членів(нь) робочої групи із використанням навчальних презентацій (Закон №3703-IX, Статут громади, ІГУ).
9. Сформууйте графік засідань робочої групи.

Інструментарій

Модельний Статут територіальної громади від ГО ФРГС
https://drive.google.com/drive/folders/1bAZH2-U4VK2b4g38ShBvwSj-lz8_jVej

- Керівні настанови картування заінтересованих сторін
https://docs.google.com/document/d/1keUB46MdiGDK91JvoVE2PzRbtRIJBO1S/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true
- Цифрова матриця D4St картування заінтересованих сторін
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNPzMETeFd5C95dbbHvLs_9O7ogEvsCLuzcxIG7fclA/edit?usp=drive_link
- Критерії для відбору складу Робочої групи
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13bS2URG_w8Wbgjbs9lvnpl5izaXIEbaH/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true
- Google-форма критеріального відбору до складу робочої групи
https://docs.google.com/forms/d/1-oWpflgC5aLQSmKoUbOFB3n8xfz8KgK0nH2RFUP7LZ4/edit?usp=drive_web&oid=105632897940386327675
- Шаблон розпорядження про формування робочої групи
https://docs.google.com/document/d/1Lyu5ihkluNL5yMXlmg_0ly--3SE6lJQ1/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true
- Навчальна презентація «Закон №3703-IX: основні новели»
https://docs.google.com/presentation/d/1s3ZnTwfQRBTIPJDtzZ6HmBTkf4vcjzTH/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true
- Навчальна презентація «Статут громади»
https://drive.google.com/file/d/1naUhjSQaWd0zaJ_j9iAAiJyeg1K3D51R/view?usp=drive_link
- Навчальна презентація «Інструменти громадської участі»
https://drive.google.com/file/d/1PdVUVBzjAy6tnr4fRb4DQJBCDjumD4eM/view?usp=drive_link

2.2. Етап 2. Дослідження рівня участі в громаді

Короткий опис

Перед початком безпосередньої роботи над текстом Статуту необхідно провести комплексне дослідження, що дозволить зрозуміти поточний стан громадської участі в громаді, визначити, які інструменти участі вже запроваджені та наскільки ефективно вони працюють, а також виявити прогалини в нормативно-правовому регулюванні. Дослідження включає три взаємопов'язані компоненти: (1) опитування жителів(ок) щодо рівня їх участі та обізнаності з ІГУ; (2) аналіз потреб щодо впровадження інструментів громадської участі; (3) скринінг чинних НПА громади на відповідність вимогам Закону №3703-ІХ. Метод DІУ4Сhаnge забезпечує цифровізацію та стандартизацію процесу збору і аналізу даних.

Завдання етапу

1. Провести опитування жителів(ок) громади щодо рівня їх участі та обізнаності з інструментами громадської участі.
2. Провести дослідження потреб щодо впровадження або вдосконалення інструментів громадської участі в громаді.
3. Провести скринінг чинних НПА громади (положень, порядків) на відповідність вимогам Закону №3703-ІХ.
4. Систематизувати результати досліджень та підготувати аналітичну довідку для робочої групи.

Очікуваний результат

- Визначено поточний рівень участі жителів(ок) в прийнятті рішень та обізнаності з інструментами громадської участі.
- Виявлено перелік інструментів громадської участі, що є пріоритетними для впровадження або вдосконалення через Статут та додатки до нього.
- Визначено перелік чинних НПА громади, що потребують актуалізації або розробки як додатки до Статуту.
- Підготовлено аналітичну довідку з висновками та рекомендаціями для робочої групи щодо пріоритетного змісту Статуту.

Покрокові дії

1. Скопіюйте на власний Google-диск опитувальник «Дослідження рівня участі в громаді» та адаптуйте його відповідно до потреб вашої громади.
2. Визначте цільові групи для опитування за результатами картування заінтересованих сторін (Етап 1).
3. Оприлюдніть і поширте опитувальник визначеними каналами комунікації. Забезпечте паралельне паперове анкетування для маломобільних груп жителів(ок).
4. Проведіть опитування впродовж не менше 20 календарних днів або до досягнення прогнозованого рівня залучення (мінімум 1% від загальної чисельності жителів(ок)).
5. Скопіюйте на власний Google-диск матрицю дослідження потреб впровадження ІГУ та проведіть відповідне дослідження у форматі засідання робочої групи.
6. Скопіюйте на власний Google-диск скринінгову матрицю дослідження НПА та проведіть аналіз чинних нормативних документів громади.
7. Систематизуйте та проаналізуйте зібрані дані, підготуйте аналітичну довідку з висновками та рекомендаціями.
8. Презентуйте результати дослідження на засіданні робочої групи. Зафіксуйте ключові висновки для подальшого врахування у роботі над Статутом.

Інструментарій

- Опитувальник «Дослідження рівня участі в громаді» (Google-форма + PDF)
<https://drive.google.com/drive/folders/1cyH3lrUmydXgRoDBEV8v3VXIRapyGbMh?usp=sharing>
- Цифрова матриця D4ld дослідження потреб впровадження ІГУ (проведення консультацій)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwmQrFGYBm2G4SNwfGD2d31pDc1fkSeQeGvVQRr-GZ4/edit?usp=drive_link
- Скринінгова матриця дослідження НПА
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17W9kclU7HVBuYbf8T8QOwPceLsKD4eq6/edit?usp=drive_link&oid=105632897940386327675&rtpof=true&sd=true
- Приклад аналітичної довідки за результатами дослідження
https://drive.google.com/file/d/1bRFOgovleUeMVPvtIFZnr5GrR6jWTf6l/view?usp=drive_link
- Цифрова матриця D4St (Крок 3 - для визначення каналів поширення опитування)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNPzMETeFd5C95dbbHvLs_9O7ogEvsCLuzcxIG7fclA/edit?usp=drive_link

2.3. Етап 3. Внесення змін до модельних документів (Статуту, додатків і типових положень) — через серію зустрічей у рамках робочої групи

Короткий опис

Це центральний і найтриваліший етап процесу розробки Статуту. Робоча група проводить серію засідань, на яких по черговою опрацьовує розділи Статуту, типові положення та додатки до нього. За основу береться модельний Статут, в процесі роботи рекомендується використовувати ШІМен-а, спиратись на методичні рекомендації формування статутів (від Міністерства розвитку громад і територій та Асоціації міст України, а адаптація має відбуватись згідно ідентифікованих на попередньому етапі особливостей конкретної громади. Для збору, структурування та пріоритизації пропозицій членів(нь) робочої групи використовується цифрова матриця D4ld методу DIY4Change, що забезпечує прозорість і об'єктивність процесу напрацювання змін.

Завдання етапу

1. Забезпечити системне опрацювання всіх розділів Статуту, типових положень та додатків у форматі серії засідань робочої групи.
2. Зібрати, зафіксувати та систематизувати пропозиції членів(нь) робочої групи щодо змісту Статуту та додатків до нього.
3. Забезпечити врахування результатів дослідження рівня участі (Етап 2) при формуванні змісту Статуту.
4. Підготувати проєкт Статуту з додатками та типовими положеннями за результатами серії засідань.

Очікуваний результат

- Проведено не менше 3 засідань робочої групи з опрацювання розділів Статуту.
- Зібрано та систематизовано пропозиції членів(нь) робочої групи щодо всіх ключових розділів Статуту: загальні положення, форми участі, органи самоорганізації, участь молоді та ВПО, громадський контроль, відкритість та прозорість.

- Підготовлено проєкт Статуту з повним комплектом додатків і типових положень, що враховує результати досліджень та пропозиції членів(нь) робочої групи.

Покрокові дії

1. Забезпечте наявність модельного Статуту та типових положень (платформа Shimen, методичні рекомендації формування статутів) як відправної точки для роботи.
2. Складіть орієнтовний перелік розділів Статуту та додатків, що потребують опрацювання (з урахуванням результатів скринінгу НПА — Етап 2).
3. Сформууйте графік засідань робочої групи: визначте теми та орієнтовні строки для кожного засідання.
4. Скопіюйте на власний Google-диск цифрову матрицю D4Id та налаштуйте її для кожного засідання відповідно до теми обговорення.
5. Проведіть серію засідань (рекомендована структура засідання: вступна частина — презентація теми; групова робота з матрицею D4Id — збір пропозицій; пленарне обговорення; фіксація рішень).
6. За результатами кожного засідання проаналізуйте надані пропозиції, відфільтруйте реалістичні та актуальні, внесіть їх до відповідних розділів проєкту Статуту.
7. Передайте проєкт кожного опрацьованого розділу на повторний розгляд робочій групі для фінального узгодження.
8. Сформууйте повний комплект проєктних документів: Статут, перелік додатків та типових положень.

Інструментарій

- Модельний Статут територіальної громади від ГО ФРГС
https://drive.google.com/drive/folders/1bAZH2-U4VK2b4g38ShBvwSj-lz8_jVej?usp=sharing
- Цифрова матриця D4Id напрацювання ідей та пропозицій
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwmQrfGYBm2G4SNwfGD2d31pDc1fkSeQeGvVQRr-GZ4/edit?usp=drive_link
-
- ШИМен: Community Statute
<https://notebooklm.google.com/notebook/e675f087-5550-4caa-874e-106cc811caf9/preview>
- Методичні рекомендації формування статутів
https://drive.google.com/drive/folders/1q0yoeBukLSND4ma_A_42kpLseifNd_w4?usp=drive_link
- Навчальні презентації для учасників(ць) робочої групи
https://drive.google.com/drive/folders/12gt9Ej-vyjAl2diJ7xp_9UQWjQ0QCo_?usp=drive_link

2.4. Етап 4. Презентація розробленого Статуту з додатками і положеннями

Короткий опис

Після завершення підготовки проєкту Статуту та повного комплекту додатків і типових положень робоча група організовує презентаційний захід для широкого кола жителів(ок) громади, представників(ць) ОМС та інститутів громадянського суспільства. Мета цього етапу — забезпечити широку поінформованість про зміст розробленого Статуту перед його виходом на стадію громадських слухань, а також отримати первинний зворотний зв'язок. Презентаційний захід є важливим елементом побудови довіри до процесу та легітимізації розробленого документа.

Завдання етапу

1. Організувати та провести публічний презентаційний захід для представлення проєкту Статуту широкій аудиторії.
2. Забезпечити широке інформування жителів(ок) про зміст розробленого Статуту та можливості для подальшої участі в його обговоренні.
3. Зібрати первинний зворотний зв'язок від учасників(ць) заходу.

Очікуваний результат

- Проведено не менше одного презентаційного заходу для широкої аудиторії жителів(ок).
- Проєкт Статуту та додатки до нього оприлюднені на офіційному сайті ОМС та в соціальних мережах не менше ніж за 10 робочих днів³ до проведення громадських слухань.
- Зібрано первинні зауваження та пропозиції від учасників(ць) презентаційного заходу.

Покрокові дії

1. Сформууйте програму презентаційного заходу (вступне слово голови; презентація проєкту Статуту та ключових змін; пояснення принципових відмінностей від попередньої редакції або від типового документа; формат Q&A).
2. Підготуйте презентаційні матеріали: покроково пройдіть по ключових розділах Статуту та додатків, акцентуйте на нових інструментах участі.
3. Визначте майданчик для проведення заходу та забезпечте технічне оснащення. Розгляньте можливість паралельної онлайн-трансляції.
4. Оприлюдніть проєкт Статуту та додатків на офіційному сайті ОМС.
5. Поширте запрошення та анонс заходу визначеними каналами комунікації (сайт, соціальні мережі, листи до НУО, оголошення у старостатах).
6. Проведіть презентаційний захід. Використовуйте цифрову матрицю D4Id для фіксації пропозицій та зауважень, що надходять під час заходу.
7. Зафіксуйте протоколом всі висловлені пропозиції та зауваження. Передайте їх на розгляд робочій групі перед проведенням громадських слухань.

Інструментарій

- Модельний Статут територіальної громади від ГО ФРГС
https://drive.google.com/drive/folders/1bAZH2-U4VK2b4g38ShBvwSj-lz8_iVej?usp=sharing
- ШІМен: Community Statute
<https://notebooklm.google.com/notebook/e675f087-5550-4caa-874e-106cc811caf9/preview>
- Методичні рекомендації формування статутів
https://drive.google.com/drive/folders/1q0yoeBukLSND4ma_A_42kpLseifNd_w4?usp=drive_link
- Навчальні презентації для учасників(ць) робочої групи
https://drive.google.com/drive/folders/12gt9Ej-vjyjAl2diJ7xp_9UQWjQ0QCo_?usp=drive_link

2.5. Етап 5. Оприлюднення та проведення громадських слухань Статуту

Короткий опис

Громадські слухання є обов'язковою формою участі жителів(ок) у вирішенні питань місцевого значення відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в

³ термін залежить від нормативно-правових актів, затверджених місцевою радою

Україні» та Закону №3703-ІХ. Відповідно до закону, прийняття або внесення змін до Статуту є одним із питань, щодо яких проведення громадських слухань є обов'язковим. Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду з прийняттям рішення протягом 30 календарних днів. Метод DIY4Change забезпечує якісне проведення громадських слухань і фіксацію всіх пропозицій.

Завдання етапу

1. Оприлюднити проект Статуту та додатків з дотриманням вимог щодо строків оприлюднення, визначених Статутом (Положенням про громадські слухання).
2. Організувати та провести громадські слухання проекту Статуту відповідно до вимог законодавства та положення про громадські слухання.
3. Забезпечити фіксацію усіх пропозицій, висловлених під час громадських слухань.

Очікуваний результат

- Проект Статуту та додатків оприлюднено на офіційному сайті ОМС та поширено через усі визначені канали комунікації з дотриманням строків оприлюднення.
- Проведено громадські слухання з дотриманням вимог щодо місця, часу, кворуму та порядку проведення, визначених Положенням про громадські слухання.
- Складено протокол громадських слухань із повним переліком висловлених пропозицій.

Покрокові дії

1. Підготуйте оголошення про проведення громадських слухань із зазначенням предмету, дати, часу та місця проведення. Оприлюдніть його на сайті ОМС та поширте визначеними каналами комунікації.
2. Разом із проектом Статуту оприлюдніть пояснювальну записку, що висвітлює ключові зміни та нові положення порівняно з попередньою редакцією.
3. Налаштуйте цифрову матрицю D4ld для фіксації пропозицій під час громадських слухань.
4. Підготуйте техрайдер та програму проведення громадських слухань. Розгляньте можливість паралельного онлайн-формату.
5. Забезпечте реєстрацію учасників(ць) заходу з фіксацією їх приналежності до цільових груп (жителі(ки), ВПО, громадські організації, бізнес, влада).
6. Проведіть громадські слухання. Забезпечте дотримання регламенту та рівний доступ усіх бажаючих до висловлення позиції.
7. Зафіксуйте всі пропозиції у цифровій матриці D4ld. Складіть та підпишіть протокол громадських слухань.
8. Оприлюдніть протокол громадських слухань на офіційному сайті ОМС.

Інструментарій

ШІМен: Community Statute

<https://notebooklm.google.com/notebook/e675f087-5550-4caa-874e-106cc811caf9/preview>

- Методичні рекомендації формування статутів

https://drive.google.com/drive/folders/1q0yoeBukLSND4ma_A_42kpLseifNd_w4?usp=drive_link

- Цифрова матриця D4ld дослідження потреб впровадження інструментів громадської участі (ІГУ)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwmQrfGYBm2G4SNwfGD2d31pDc1fkSeQeGvVQRr-GZ4/edit?usp=drive_link

- Навчальна презентація «Верхівцівська МТГ — публічні консультації» (як приклад)
https://drive.google.com/drive/folders/12gt9Ej-vyjAl2diJ7xp_9UQWjQ0QCo

2.6. Етап 6. Внесення змін за результатами громадських слухань до проекту Статуту, додатків і типових положень

Короткий опис

На цьому етапі робоча група опрацьовує пропозиції, зафіксовані під час громадських слухань (Етап 5), та вирішує щодо їх врахування або мотивованої відмови. Відповідно до закону, пропозиції громадських слухань підлягають обов'язковому розгляду з прийняттям рішення протягом 30 календарних днів. Усі враховані зміни вносяться до проекту Статуту та додатків. Ініціатори запрошуються на розгляд пропозицій. Для кожної пропозиції, незалежно від її врахування, надається аргументована відповідь. Метод DIY4Change забезпечує об'єктивний аналіз пропозицій за 5 критеріями оцінки.

Завдання етапу

1. Систематизувати всі пропозиції, зафіксовані за результатами громадських слухань.
2. Провести засідання(я) робочої групи з опрацювання пропозицій та прийняття рішень щодо їх врахування.
3. Внести погоджені зміни до проекту Статуту та відповідних додатків і положень.
4. Підготувати аргументовані відповіді на кожну пропозицію та оприлюднити результати опрацювання.

Очікуваний результат

- Всі пропозиції громадських слухань опрацьовано, рішення щодо кожної прийнято та задокументовано.
- До проекту Статуту та додатків внесено погоджені зміни.
- Рівень врахування пропозицій зафіксовано у звіті за результатами громадських слухань.
- Оновлений проєкт Статуту з додатками підготовлено для передачі на розгляд сесії місцевої ради.

Покрокові дії

1. Відфільтруйте в цифровій матриці D4Id пропозиції, надані під час громадських слухань. Здійсніть їх первинну категоризацію за розділами Статуту.
2. Оцініть кожну пропозицію за критеріями реалістичності (відповідність законодавству, технічна можливість реалізації, фінансова спроможність, актуальність, доцільність).
3. Проведіть засідання(я) робочої групи для колегіального опрацювання пропозицій. Запросіть ініціаторів громадських слухань.
4. Для кожної врахованої пропозиції — внесіть відповідні зміни до проекту Статуту та/або додатків. Для кожної не врахованої — підготуйте аргументовану відповідь.
5. Сформууйте зведену таблицю опрацювання пропозицій із зазначенням: формулювання пропозиції — рішення (враховано / не враховано) — обґрунтування.
6. Оприлюдніть зведену таблицю та оновлений проєкт Статуту на офіційному сайті ОМС.
7. Підготуйте фінальну версію проєкту Статуту та повного комплекту додатків для передачі на розгляд сесії місцевої ради.

Інструментарій

ШІМен: Community Statute

<https://notebooklm.google.com/notebook/e675f087-5550-4caa-874e-106cc811caf9/preview>

- Методичні рекомендації формування статутів

https://drive.google.com/drive/folders/1q0yoeBukLSND4ma_A_42kpLseifNd_w4?usp=drive_link

2.7. Етап 7. Винесення проєкту рішення про затвердження нової редакції Статуту, додатків та положень на сесію місцевої ради

Короткий опис

Фінальна версія проєкту Статуту та повний комплект додатків передається до постійних комісій місцевої ради для попереднього розгляду та до виконавчого комітету для підготовки проєкту рішення. Робоча група супроводжує процес розгляду на всіх стадіях підготовки до сесії: забезпечує юридичну чистоту документа, готує супровідні матеріали та за необхідності бере участь у засіданнях постійних комісій для надання роз'яснень. Ключовим результатом цього етапу є включення питання до порядку денного чергової або позачергової сесії місцевої ради та готовність пакету документів для голосування.

Завдання етапу

1. Передати фінальну версію проєкту Статуту та додатків на розгляд постійних комісій місцевої ради.
2. Підготувати пояснювальну записку та супровідні матеріали до проєкту рішення.
3. Забезпечити розгляд питання на засіданнях профільних постійних комісій та підготовку рекомендацій для сесії.
4. Включити питання затвердження Статуту до порядку денного сесії місцевої ради.

Очікуваний результат

- Проєкт рішення про затвердження нової редакції Статуту підготовлений відповідно до вимог регламенту ради.
- Постійні комісії ради розглянули проєкт Статуту та надали рекомендації.
- Питання включено до порядку денного сесії місцевої ради.
- Члени(ні) ради поінформовані про зміст Статуту та додатків.

Покрокові дії

1. Підготуйте повний пакет документів для передачі до ради: фінальний проєкт Статуту, повний комплект додатків і типових положень, пояснювальну записку, протокол громадських слухань, зведену таблицю врахування пропозицій.
2. Передайте пакет документів до секретаря ради та профільних постійних комісій.
3. Забезпечте участь уповноваженого представника(ці) робочої групи на засіданнях профільних постійних комісій. Надайте необхідні роз'яснення.
4. Спільно з юридичним відділом ОМС перевірте відповідність проєкту Статуту вимогам законодавства.
5. Забезпечте включення питання до порядку денного чергової (або позачергової) сесії місцевої ради. Підготуйте коротку презентацію для депутатів(ок).

Інструментарій

Цей етап не передбачає окремого інструментарію.

2.8. Етап 8. Контроль за результатами голосування та контроль за оприлюдненням ухваленого рішення на офіційному сайті місцевої ради

Короткий опис

Завершальний етап учасницького процесу підготовки Статуту передбачає моніторинг результатів голосування на сесії місцевої ради та забезпечення оприлюднення ухваленого рішення. Відповідно до законодавства, рішення місцевої ради має бути оприлюднене на офіційному сайті протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. Для направлення Статуту на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України передбачені окремі строки та процедури. Робоча група забезпечує громадський контроль за виконанням цих вимог та інформує громадськість про результати.

Завдання етапу

1. Здійснити моніторинг голосування на сесії місцевої ради щодо затвердження Статуту та прийняти до уваги результати.
2. Проконтролювати оприлюднення ухваленого рішення та Статуту на офіційному сайті ОМС у встановлені строки.
3. Забезпечити широке інформування жителів(ок) про затвердження Статуту та його ключові положення.
4. У разі незатвердження Статуту — проаналізувати причини та розробити план подальших дій.

Очікуваний результат

- Статут та рішення про його затвердження оприлюднені на офіційному сайті ОМС не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.
- Жителі(ки) громади поінформовані про затвердження Статуту та можливості, що він відкриває для їх участі у місцевому самоврядуванні.
- Зафіксовано фактичний рівень врахування пропозицій громадськості у затвердженому Статуті.
- У разі потреби — підготовлено план доопрацювання та повторного внесення проєкту Статуту.

Покрокові дії

5. Забезпечте присутність представника(ці) робочої групи на сесії місцевої ради під час розгляду питання затвердження Статуту.
6. Зафіксуйте результати голосування (кількість голосів «за», «проти», «утримались»). Перевірте наявність кворуму.
7. Проконтролюйте оприлюднення ухваленого рішення разом із текстом Статуту та всіма додатками на офіційному сайті ОМС.
8. Повідомте членів(нь) робочої групи та широку громадськість про результати голосування через визначені канали комунікації.
9. Підготуйте підсумковий звіт про учасницький процес розробки Статуту: кількість проведених заходів, кількість залучених учасників(ць), кількість наданих пропозицій, рівень їх врахування.
10. Оприлюдніть підсумковий звіт на сайті ОМС та поширіть через канали комунікації.
11. У разі незатвердження Статуту: проаналізуйте причини разом із робочою групою та розробіть план доопрацювання. Зафіксуйте зауваження депутатів(ок) та визначте строки повторного внесення.

Інструментарій. Цей етап не передбачає окремого інструментарію.